

Creación de podcast y desarrollo de la comunicación oral en la universidad

Carlos Saussure Figueroa Portilla

C1742@utp.edu.pe

Universidad Tecnológica del Perú

Lima, Perú

Resumen

En el ámbito educativo universitario, el podcast (archivo de audio con formato similar a un programa radial) se utiliza principalmente como recurso de información complementario al material textual, no obstante, es posible su uso como herramienta de aprendizaje a partir de su producción. Esta investigación tuvo como objetivo identificar la percepción de los estudiantes de Estudios Generales de una universidad pública de Lima acerca de la experiencia de creación de podcasts y el desarrollo de la comunicación oral. Y a partir de ahí ver el rol que puede jugar el podcast como herramienta para la reflexión en los estudiantes. El enfoque aplicado en el presente trabajo de investigación es el cuantitativo. El diseño es preexperimental y el nivel descriptivo. Los resultados fueron favorables respecto a la facilidad de producción de podcasts, la utilidad que tuvo la grabación de podcasts para comprender el tema investigado y la percepción en cuanto al desarrollo de la comunicación oral.

Palabras claves: Podcast, smartphone, TIC, enseñanza universitaria, comunicación oral.

Creation of podcast and development of oral communication in the university

Abstract

In university education, podcasts (audio files with a format similar to a radio program) are mainly used as a complementary information resource to textual material; however, it is possible to use them as a learning tool based on their production. The objective of this research was to identify the perceptions of General Studies students of a public university in Lima regarding the experience of creating podcasts and the development of oral communication. From there it can be a very important tool for the reflection of students. The approach applied in this research is quantitative. The design is pre-experimental and descriptive. The results were favorable regarding the ease of producing podcasts, the usefulness of recording podcasts to understand the topic under investigation and the perception regarding the development of oral communication.

Keywords: Podcast, smartphone, ICT, university education, oral communication.

Introducción

El podcast es un archivo de audio o un programa alojado en internet y que se distribuye en plataformas como *Spotify*, *iVoox*, *iTunes*, entre otros. El formato de los programas varía de podcast a podcast y no existe una estructura definida, lo que permite que este medio de comunicación se adapte al usuario y no al revés como sucede con la radio (Rodríguez, 2019). Las temáticas que aborda un podcast son diversas y van desde investigación periodística hasta humor y ocio. Según la Encuesta Pod 2021, las temáticas de podcasts más buscadas son historia, comedia e investigación periodística, así mismo los resultados de la encuesta señalan que es desde 2018 que la gran mayoría de encuestados empezó a escuchar podcast. Este aumento se debe, principalmente, a que *Spotify*, luego de adquirir la plataforma *Anchor*, habilitó en su aplicación la opción para distribuir podcast, lo cual ha permitido que este medio de comunicación alcance mayor popularidad sobre todo en Latinoamérica. Espinosa (2020) señala que el podcast se encuentra en una cuarta ola de desarrollo o evolución. La primera marcada por la creación del *iPod*, la acuñación del término *podcasting* por Hammersley (2004) y el uso del *RSS*, como formato de distribución de contenidos en *mp3*. La segunda ola empieza cuando Apple inserta la app *Podcasts* en el *iPhone*, con lo que permite a los usuarios tener mayor acceso a podcasts producidos en Estados Unidos. La tercera ola identificada por Espinosa (2020) comienza con la viralización de *Serial* (podcast de investigación

periodística estadounidense) que fue considerado el primer podcast masivo. Más recientemente se demarca una actual ola (cuarta) liderada por Spotify, como se señaló líneas arriba.

Es así que puede apreciarse el potencial del podcast como una herramienta de reflexión y estudio y no solo de información o entretenimiento. Pues según los resultados de la Encuesta Pod (2021), el 36.52% de escuchas activos de podcast en Latinoamérica tiene entre 25 y 34 años; seguidos por un 27.48% con edades entre 34 y 44, 16.13% entre 45 y 54 y, finalmente, un 14.78% de escuchas entre 15 y 24 años. En Perú, desde el año 2018, la oferta de este medio de comunicación llamado *podcast* aumenta cada día, lo que permite una propuesta variada y renovada en cuanto a las formas de comunicar información, siendo el formato de charla o conversación el preferido por los escuchas latinoamericanos (Encuesta Pod, 2021). En la podcasfera peruana priman las propuestas independientes, que incluso se alejan de la idea tradicional de podcast, para ofrecer un producto más completo e interrelacionado. Un ejemplo de esto es el proyecto *Hablemos con Spoilers*, que empezó como un podcast sobre cultura popular y que, posteriormente, se convirtió en un *transpodcast*, debido a que ofrece una amplia variedad de contenido como podcasts *spin-off*, *reviews* de películas, videojuegos, canciones relacionadas con la coyuntura nacional, entre otros, que difieren en cuanto a la información que contienen; sin embargo, todo lo desarrollado aporta al proyecto, dado que nacen a partir del podcast original (García-Marín, 2020). Por ello, el podcast no solo ofrece contenido sino la oportunidad de desarrollar una comunicación más interactiva e innovadora.

Marco teórico

La investigación respecto del uso educativo del podcast en la universidad empieza casi desde el surgimiento de este medio de comunicación como una herramienta de apoyo a los recursos tradicionales disponibles en una materia impartida (Fernandez, Simo y Sallan, 2008; Piñeiro y Costa, 2011; Merhi, 2015; Hargett, 2017).

En los últimos años, los estudiantes universitarios han incorporado nuevas herramientas, como los dispositivos móviles, a sus formas de aprendizaje; debido a que buscan medios no tradicionales de donde consumir información para sus actividades académicas (Figuroa, 2017). Al respecto, Piñeiro (2012), Hernández, Mendoza y Martín (2019), Rodríguez (2019), sostienen que el podcast permite que el estudiante universitario se desvincule de los procesos clásicos de enseñanza-aprendizaje, además de ser un recurso con el que, cada vez más, conviven diariamente los estudiantes (Guanilo, 2014). En otros casos, el podcast es utilizado como sustituto de recursos textuales (Evans, 2008); sin embargo, los estudiantes suelen preferir su uso como soporte, más que como reemplazo del texto (Merhi, 2015; Figuroa, 2019).

Asimismo, en la universidad pública en la cual se llevó a cabo la presente investigación existe una Escuela de Estudios Generales que es responsable de impartir las asignaturas que forman parte de la etapa básica de formación, que todos

los estudiantes que ingresan a la universidad deben cursar antes de continuar con su carrera profesional. Una de las asignaturas que se imparte es Redacción y Técnicas de Comunicación, en la que, si bien se profundiza en el aspecto de la redacción, se hace poco énfasis en la comunicación oral; motivo por el cual el docente del curso decidió implementar un proyecto de creación grupal de podcasts que se produjeron a lo largo del curso. Esto contribuyó a que se elaboraran nuevas formas de comunicación oral para la reflexión de diversos temas.

En relación con las habilidades para la comunicación oral y escrita, resulta indispensable que los estudiantes las desarrollen con propiedad dada su importancia por ser la oralidad y la escritura la forma de comunicación mediante los cuales se transmite la ciencia y la cultura (Taylor, 2012). Según Pérez (2019, p. 7) «la integración de las habilidades comunicativas, especialmente las relacionadas con hablar y escribir, presentes en la vida del ser humano, en tanto permiten su socialización, relacionamiento y vivencia con los otros», por lo que se hace necesaria su presencia en los procesos de formación a todo nivel educativo. Para Tusón (2002), la comunicación oral se entiende como una acción mutua entre las personas por medio del uso de recursos verbales y que tiene como fin manifestar lo que se piensa o siente; sin embargo, existen otras cualidades que hay que tener en cuenta cuando se quiere realizar una adecuada comunicación oral, como la entonación, el ritmo, la coherencia y la fluidez.

A decir de Tusón (2002), la entonación señala la forma en que se va a dirigir la palabra, dependiendo de lo que el locutor quiera comunicar. Esta entonación puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, con el fin de llamar la atención o enfatizar en algún punto del discurso que se está desarrollando; el ritmo permite interpretar actitudes por parte del emisor y funciona como recurso para denotar

autoridad durante el acto comunicativo, por lo que se tiene en cuenta el uso de pausas, silencios, entre otros; la coherencia es el manejo que se tiene sobre un discurso, en el que los conceptos se encuentran vinculados entre sí con sentido y valor semántico, lo cual permite que la comunicación sea fácil de comprender; la fluidez por su parte, es la habilidad de expresarse con facilidad y espontaneidad sobre un tema abordado.

La comunicación oral es una de las capacidades cuya enseñanza debe ser innovada en la actualidad mediante la búsqueda e implementación de estrategias que integren las TIC en la educación, debido a que el uso de la tecnología va tomando mayor relevancia en el campo educativo de educación básica a superior como herramienta que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el que el docente es guía y mediador en el uso de estos recursos (Goldman, 2018). Así, otra de las formas en las que se utiliza el podcast como herramienta de aprendizaje es en la producción de este recurso como evidencia del análisis de una temática o como proyecto de curso. De tal forma que los estudiantes no son simplemente consumidores, sino que lo producen para crear nueva información, tomando así un rol protagonista en sus procesos de aprendizaje (Loja-Gutama et al., 2020) Hernández, Mendoza y Martín (2019) sostienen que para que el estudiante universitario se involucre plenamente en la producción del podcast, la experiencia debe incluir la libertad de elección del tema, ya que esto influirá en la utilidad percibida por los estudiantes. Además, cabe señalar que el podcast, al tener formato auditivo y poder grabarse prácticamente desde cualquier lugar —gracias al smartphone— también impulsa el desarrollo del aprendizaje móvil o *m-learning* (Bukharaev & Wisam, 2017), por lo que como señala Saborío (2018), el *podcasting*

como estrategia innovadora llevada a la educación es plenamente adaptable a entornos virtuales. Por otro lado, al no tener un formato definido permite que los estudiantes puedan expresarse con mayor fluidez. Como sustento de esto, Hernández, Mendoza y Martín (2019) señalan que el hecho de que los estudiantes produzcan podcasts permite que estos puedan expresar sus ideas «de forma más creativa y en un contexto donde se sienten menos cohibidos por el peso del grupo»; además, se observa que los estudiantes presentan interés en ser prosumidores (consumidores y productores) de podcast. Quintana, Parra y Reaño (2016) señalan que la producción de podcasts por parte de los estudiantes permite la inclusión de participantes con diversas habilidades comunicativas, ya que permite mejorar el desempeño en la oralidad y fortalece el pensamiento crítico en los expositores. Este último es una competencia que se necesita desarrollar a partir de la comunicabilidad y de la información que pueda manejarse. Asimismo, es un espacio que debería invitar a pensar los distintos temas y problemas de las diversas disciplinas universitarias. Finalmente, también el desarrollo de la reflexión y del pensamiento crítico debe ser a través del correcto uso de argumentos.

Ante lo expuesto líneas arriba, se formula la pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción de los estudiantes de Estudios Generales de una universidad pública de Lima respecto de la experiencia de creación de podcast y el desarrollo de la comunicación oral en la asignatura de Redacción y Técnicas de Comunicación? Por tanto, el objetivo de la presente investigación es identificar la percepción de los estudiantes de Estudios Generales de una universidad pública de Lima respecto de la experiencia de creación de podcast y el desarrollo de la comunicación oral en la asignatura de Redacción y Técnicas de Comunicación.

Del objetivo propuesto se desprenden los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar la percepción que tienen los estudiantes respecto de la facilidad de producción de podcasts
2. Identificar la percepción que tienen los estudiantes respecto de la utilidad que tuvo la grabación de podcasts para comprender el tema investigado
3. Identificar la percepción de los estudiantes respecto del desarrollo de la comunicación oral a partir de la grabación de podcasts.

Metodología

El enfoque aplicado en el presente trabajo de investigación es el cuantitativo. El diseño es preexperimental y el nivel descriptivo.

En el curso de Redacción y Técnicas de Comunicación que se imparte en la Escuela de Estudios Generales se procura abordar contenidos relacionados principalmente con la redacción y se tiene como producto de fin de curso el desarrollo de un ensayo escrito respecto de un tema asignado por el docente y la exposición final de lo investigado; sin embargo, con el fin de utilizar otras estrategias que se alejen de la exposición tradicional y debido a que en el curso se hace poco énfasis en la comunicación oral, el docente del curso implementó un proyecto de

creación de podcast a partir del tema que los estudiantes seleccionaron libremente para su ensayo.

El proyecto comenzó con una etapa de exploración del podcast como recurso complementario a los temas de las sesiones de clase. En esta primera etapa se buscaba que los estudiantes experimenten la escucha de diversos podcasts de habla hispana como recurso de información, así como también que identifiquen los diversos estilos de comunicar la información que tenían los panelistas de los podcasts escuchados. Esta primera etapa fue fundamental en la implementación del proyecto, ya que, a la luz de la investigación realizada por la Encuesta Pod (2021), el grupo etario en el que encuentra la muestra de la investigación, no suelen ser escuchas frecuentes de podcast, de esta manera el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con los programas de podcast y con las estructuras de estos fue cumplido.

En una segunda etapa se solicitó a los estudiantes que de forma grupal seleccionen un tema a abordar para el desarrollo del ensayo de fin de curso y que identifiquen y seleccionen las estructuras de grabación de podcast o formatos que más les gustaran; después se solicitó que cada equipo adaptara y propusiera una estructura de grabación de podcast de tal forma que sea esa su guía para organizar su producción posteriormente.

En una tercera etapa se llevaron a cabo dos pruebas piloto de grabación de los podcasts para que el docente realice la retroalimentación a fin de que el resultado final sea óptimo Cabe resaltar que para la grabación se utilizó de *Google Meet* (desde laptop o smartphone), ya que debido a la coyuntura del covid-19 los estudiantes no podían reunirse presencialmente. Finalmente, cada grupo realizó la grabación de sus

podcasts a razón de dos podcast por mes en un lapso de dos meses y, posteriormente, estos fueron subidos a la plataforma *Anchor* en formato audio para su distribución en *Spotify*.

2.1 Población y muestra

La investigación se desarrolló en el periodo 2020-II. En este ciclo, la Escuela de Estudios Generales tuvo como población a 996 estudiantes, a partir de los cuales se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para seleccionar a 159 participantes pertenecientes a las cuatro aulas en donde se ejecutó el proyecto.

2.2 Medición e instrumentos

Para esta investigación la técnica aplicada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario con una escala Likert que va desde *totalmente en desacuerdo* hasta *totalmente de acuerdo*.

Resultados y discusión

A partir de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada, se destacan los siguientes resultados agrupados según las variables consideradas.

Tabla 1.
Facilidad de producción de podcasts

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Grabar mi podcast fue fácil	7.55%	22.01%	25.79%	39.62%	5.03%
Fue fácil editar mi primer podcast	11.95%	25.79%	16.98%	42.77%	2.52%
Tengo el conocimiento necesario para grabar/editar podcast	5.66%	17.61%	27.04%	43.40%	6.29%
Si necesito ayuda para grabar/editar podcasts sé que hay tutoriales disponibles para ayudarme	1.26%	5.03%	25.16%	50.31%	18.24%

Respecto de la facilidad de producción de podcasts, los estudiantes encuestados respondieron mayoritariamente que consideran que tanto la grabación como la edición de los podcasts les resulta fácil de realizar, lo cual se corresponde con lo señalado por Hernández, Mendoza y Martín (2019), en cuya investigación los estudiantes universitarios manifestaron que la producción de podcast como soporte a las actividades académicas no les resulta tediosa. Como se indicó líneas arriba para la presente investigación, los estudiantes realizaron la grabación del podcast mediante Google Meet y haciendo uso de sus laptops o smartphones, lo cual puede haber influido en su percepción de facilidad de grabación. Por otro lado, los estudiantes encuestados señalaron, también mayoritariamente, que de necesitar ayuda saben que pueden acceder a recursos tutoriales; ante esto, Merhi (2015) señala que la posibilidad de adopción de podcast por parte de estudiantes

universitarios va a depender de los recursos de ayuda disponibles en caso de que se presente una eventualidad en la producción o reproducción del medio.

Tabla 2.
Utilidad que tuvo la grabación de podcasts para comprender el tema investigado

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Grabar podcast fue útil para entender mejor el tema tratado en el ensayo	1.26%	3.77%	15.09%	57.86%	22.01%
Grabar el podcast me permitió aprender de las opiniones de mis compañeros	1.89%	3.14%	12.58%	56.60%	25.79%

Respecto de la utilidad percibida frente al tema tratado en el ensayo, los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con que la grabación de podcasts les permitió comprender mejor los temas del ensayo, lo cual concuerda con lo investigado por Merhi (2015) y Figueroa (2019), quienes señalan que los estudiantes perciben como útil el uso del podcast, pues los ayuda en su proceso de aprendizaje. Además, los estudiantes encuestados señalaron que la grabación de podcasts, que demanda interacción, escucha y aceptación de los comentarios de los compañeros, permitió que puedan aprender de las opiniones de sus pares, tal como lo señalan Hernández, Mendoza y Martín (2019), en cuya investigación los estudiantes entrevistados manifestaron que la grabación de podcasts permitió conocer más las posturas de los compañeros y mejorar la relación con ellos.

Tabla 3.
Desarrollo de la comunicación oral

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Grabar podcast permitió que pudiera expresarme mejor que con el texto escrito	1.26%	5.03%	23.27%	49.69%	20.75%
Considero que grabar podcast ha mejorado mis habilidades de comunicación oral	2.52%	0.63%	7.55%	47.17%	42.14%
Al grabar podcast utilizo adecuadamente el volumen de voz para dar a conocer con precisión lo que quiero decir	1.26%	1.89%	8.81%	48.43%	39.62%
Al grabar podcast utilizo el ritmo adecuado de voz para dar a entender mi postura sobre el tema	2.5%	10%	12.5%	45.8%	29.2%
He notado que la fluidez en mi expresión oral ha mejorado luego de grabar podcasts	1.9%	6.28%	19.49%	43.39%	28.93%
La práctica de grabar podcast ha mejorado mi coherencia al expresarme oralmente	1.25%	3.14%	52.83%	23.27%	19.49%

Respecto de la percepción que tienen los estudiantes sobre el desarrollo de la comunicación oral a partir de la creación de podcast, los resultados indican que, también en su mayoría, los estudiantes consideran que grabar podcast les ha permitido expresarse mejor en comparación con el texto escrito, a la vez que consideran que la experiencia también los ayudó a mejorar sus habilidades de comunicación oral principalmente en entonación, ritmo y fluidez, lo cual se

corresponde con lo investigado por Ramos y Caurcel (2011) y por Vazquez (2017) quienes en su investigación identificaron que los estudiantes universitarios consideran que el podcast permite una mejora en sus habilidades de lenguaje y comunicación debido a las pruebas repetitivas realizadas al momento de grabar. Así mismo, más de la mitad de los encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo respecto de la mejora en la coherencia en su comunicación oral a partir del uso del podcast. Los resultados mostrados en la tabla 3 se corroboran con los podcasts grabados por los estudiantes a lo largo del curso en los que se puede escuchar una mejora importante en la comunicación oral, desde la primera grabación hasta la presentación del último audio.

Conclusiones

Los resultados muestran una percepción positiva respecto de la creación de podcasts y el desarrollo de la comunicación oral en la asignatura de Redacción y Técnicas de Comunicación, lo cual cumple con lo propuesto en el objetivo general.

Respecto de la facilidad de producción de podcasts se evidencia una tendencia a considerar fácil tanto su grabación como su edición, lo cual podría deberse a que podcasts fueron grabados mediante *Google Meet* y que todos los estudiantes contaban con un smartphone y/o una computadora, dispositivos también pudieron editar sus podcasts. Cabe resaltar que no se buscaba que los audios producidos por los estudiantes fuesen de nivel profesional, ya que, de ser así, se necesitarían otros recursos y conocimientos de los cuales no disponen cotidianamente los estudiantes.

Esto, sin embargo, no supone ninguna limitante; por el contrario, es una oportunidad para hacer uso de los recursos tecnológicos físicos (smartphone, tablet, laptops, etc.) y digitales (*Google Meet*, *Zoom*, etc.) como herramientas de creación y no solo de acceso al consumo de información. Precisamente esta experiencia puede ser replicable en la presencialidad, debido a que la mayoría de los estudiantes poseen un smartphone, desde el cual pueden grabar y editar en cualquier lugar.

En relación con la utilidad que tuvo la grabación de podcasts para comprender el tema investigado, los estudiantes manifestaron mayoritariamente que les permitió entender mejor el tema de investigación, así como aprender de las opiniones de sus compañeros. Este resultado se presenta como una alternativa a los clásicos debates, ya que la grabación de podcast permite desarrollar las conversaciones en espacios más cómodos (presenciales o virtuales) y con personas con las que los estudiantes se sienten más a gusto, lo que brinda la posibilidad de que se expresen con mayor fluidez, a la vez que mantienen una escucha activa de los comentarios hechos por sus compañeros.

Respecto del desarrollo de la comunicación oral, los estudiantes manifestaron estar mayoritariamente de acuerdo con que la grabación de podcasts les permitió expresarse mejor que con el texto escrito, lo cual podría deberse a que la experiencia de grabación de podcasts que tuvieron los estudiantes fue similar a una conversación casual que se tiene entre amigos respecto de un tema en particular, a diferencia de la producción de textos que involucra otros procesos. Por otro lado, los estudiantes consideran que la grabación de podcast aporta en el desarrollo de sus habilidades de comunicación oral como la entonación, ritmo y fluidez, lo cual se debería a las prácticas realizadas, además del ensayo-error durante la grabación de los podcasts.

La presente investigación permite concluir que el podcast, además de ser útil como herramienta para el consumo de información, también podría favorecer el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes universitarios, ya que se presenta como un medio de comunicación amigable en su producción. Además, sirve como un recurso tangible para que los estudiantes puedan expresar sus opiniones y que estas sean realmente escuchadas, debido a que los podcasts grabados se pueden alojar en plataformas como Anchor y, posteriormente, ser reproducidos en *Spotify*, *Apple Podcasts*, *Google Podcasts*, entre otros, lo que permite una verdadera libertad de expresión por parte de los estudiantes y en coherencia con lo requerido en un ambiente universitario.

Por otro lado, se concluye que los podcasts resultan útiles como una alternativa a las estrategias clásicas de enseñanza, ya que además de involucrar al estudiante en todo el proceso de desarrollo, el estudiante hace un uso distinto al acostumbrado de los recursos tecnológicos y digitales como el smartphone, la computadora o las plataformas de videoconferencia como *Google Meet*, lo que genera un aprendizaje mediado por las tecnologías. Finalmente, se muestran como herramientas que propician espacios de reflexión y desarrollo del pensamiento crítico a través de la argumentación oral e interacción dialógica.

Referencias

- Bukharaev, N., & Wisam, A. (2017). *Mobile learning education has become more accessible*. [La educación de aprendizaje móvil se ha vuelto más accesible]. Research Gate, 5(2), 1-5. 10.21767/2349-3917.100005
- Espinosa, M. (2020, Octubre 9). El imparable auge del podcast. *El País semanal*. https://elpais.com/elpais/2020/10/09/eps/1602258181_939048.html
- Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. *Computers & education*, 50(2008), 491-498. doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.016
- Fernandez, V., Simo, P., & Sallan, J. (2008). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. *Computers & Education*, 53(2009), 385-392. doi.org/10.1016/j.compedu.2009.02.014
- Figueroa, C. (2016). El uso del smartphone como herramienta para la búsqueda de información en los estudiantes de pregrado de educación de una universidad de Lima Metropolitana. *Educación*, 25(49), 29-44. doi.org/10.18800/educacion.201602.002
- Figueroa, C. (2019). Percepción de los estudiantes de una universidad pública de Lima respecto del podcast como herramienta de aprendizaje. *Revista Estudios en Educación*, 2(3), 35-44. <http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/66>
- García-Marín, D. (2020). Hacia una lingüística de la interacción mediática. Aproximación al diseño de la participación significativa medio-usuario desde el podcasting independiente. *Profesional de la información*, 29(5), 20. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.sep.05>
- Goldman, T. (2018). The Impact of Podcasts in Education. [El impacto de los Podcasts en la Educación]. *Scholar Commons*, 1-16. https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/29
- Guanilo, C. (2014). El podcast como recurso educativo en el ámbito de la educación universitaria a distancia. *Hamut'ay*, 1(2), 44-53. <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT/article/view/786>
- Hammersley, B. (2004, February 12). Audible revolution. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>
- Hargett, J. (2017). Podcasting in nursing education: using commercially prepared podcast to spark learning. *Teaching and learning in nursing* (13), 55-57. doi.org/10.1016/j.teln.2017.08.003

- Hernández López, M.; Mendoza Jimenez, J.; Martín Álvarez, F. (2019) El uso del podcast como herramienta educativa: la experiencia en la Universidad de La Laguna. En A. Vega (Ed.), *De los procesos de cambio al cambio con sentido* (pp. 201-210). Vicerrectorado de Docencia. Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
- Loja-Gutama, B.; García-Herrera, D.; Erazo-Álvarez, C. (2020) Podcast como estrategia didáctica en la enseñanza de la expresión oral y escrita. *Revista interdisciplinaria de humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología* 6 (3), 167-192. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i3.395>
- Merhi, M. (2015). Factors influencing higher education students to adopt podcast: an empirical study. *Computers and education* (83), 32-45. [10.1016/j.compedu.2014.12.014](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.12.014)
- Pérez, D. (2019). La importancia de las habilidades de oralidad y escritura en la investigación formativa. *Revista Reflexiones y Saberes*, (10), 2-9. <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/1065>
- Piñero, T. (2012). Los podcasts en la educación superior. Hacia un paradigma de formación personal. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1(58). <https://doi.org/10.35362/rie5811462>
- Piñero, T., & Costa, C. (2011). Potencialidades del podcast como herramienta educativa para la enseñanza universitaria. *Ética Net*, 9(11), 124-135. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3801942>
- Podcasteros. (2021). *Encuesta Pod 2021*. Obtenido de Encuesta Pod 2021: <https://encuestapod.com/>
- Quintana, B., Parra, C., & Riaño, J. (2016). El podcast como herramienta para la innovación en espacios de comunicación universitarios. *Anagramas*, 15(30), 81-100. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6063517>
- Ramos, A., & Caurcel, M. (2011). Los podcasts como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la universidad. *Profesorado, Revista de currículum y formación de profesorado*, 15(1), 151-162. <https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42139>
- Rodríguez, F. (2019). El podcast como recurso para la divulgación de contenidos en el curso académico de competencias comunicativas. *Revista de Desarrollo Profesional*, 7, 37-47. doi.org/10.22395/angr.v15n30a4
- Saborío, S. (2018). Podcasting: Una herramienta de comunicación en el entorno virtual. [Podcasting: A communication the virtual environment]. *Innovaciones*, 20(29). doi.org/10.22458/ie.v20i29.2254
- Taylor, J. (Ed.). (2012). *Competencias profesionales en Medicina Veterinaria*. Panvet.
- Tusón, A. (2002). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Ariel.

Vazquez, P. (2017). *El desarrollo de las habilidades de expresión oral a través de la producción de podcast con la aplicación móvil Spreaker* [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica Nacional de Argentina]. Repositorio Institucional Abierto de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina hdl.handle.net/20.500.12272/1553